

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемуратова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти,
юридик фанлар доктори (DSc)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>

E-mail: dr.profi114@gmail.com

ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ

For citation: Khudaykulov Feruzbek Khurramovich. CORPUS DELICTI - A SINGLE BASIS FOR CRIMINAL LIABILITY: INSTRUMENTAL ANALYSIS AND PROPOSALS ABOUT GENESIS, TYPE, CHARACTERISTICS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 89-101

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419469>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада биринчи навбатда жиноят таркиби тўғрисидаги дастлабки фикр-мулоҳазалар юзага келиши, жиноят таркибининг генезиси, жиноят таркиби тўғрисидаги таълимот вужудга келиш ва ривожланиш тарихи, дунёдаги кўплаб мамлакатларда мазкур ҳуқуқий категориядан фойдаланилмаслиги, у англо-америка прецедент ҳуқуқида ҳам қўлланилмаслиги, бунинг ўрнига “қилмиш” ва “жиноят” атамалари қўлланиши атрофлича баён қилинган. Кейин эса жиноят таркиби тушунчаси ва унинг турлари ҳамда улар ҳақида жиноят ҳуқуқи назариясида олимлар томонидан билдирилган фикрлар, қарашлар ёритилган. Шунингдек, ушбу мақолада жиноят ҳуқуқи назариясидаги жиноят таркиби тўғрисидаги коцепциялар (“илмий абстракция”, “реал жиноят таркиби”, “норматив ёки қонунчилик модели”) ва жиноят таркибига бағишланган тақиқотлар ҳамда хорижий мамлакатлар (Германия, Молдова ва бошқалар) таҳлил қилинган. Шу билан бирга, жиноят таркиби ва унинг белгилари билан боғлиқ назарий ва амалий муаммолар ёритилган ва жиноят таркиби билан боғлиқ нормасини жиноят қонунчилигига киритиш тўғрисидаги сўровнома натижалари ўз аксини топган бўлиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Хусусан, Жиноят кодекси Умумий қисмига “Жиноят таркиби” деб номланган янги 16¹-моддани киритиш таклиф қилган.

Калит сўзлар: жиноят таркиби, corpus delicti, илмий абстракция, реал жиноят таркиби, норматив ёки қонунчилик модели, минимал, етарли, белгилар, юридик (конкрет) жиноят таркиби, фактик жиноят таркиби, квалификация.

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Доцент кафедраси Уголовное право, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета,

Доктор юридических наук (DSc)
 ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>
 E-mail: dr.profil14@gmail.com

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ЕДИНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕЗИСЕ, ВИДЕ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье, прежде всего, излагаются исходные мнения о составе преступления, генезисе состава преступления, истории возникновения и развития учения о составе преступления, о том, что данная правовая категория не используется во многих странах мира, не используется в англо-американском прецедентном праве, вместо него подробно описывается «преступление» и употребление термина «преступление». Также освещены понятия о структуре преступности и ее видах, а также мнения и взгляды, высказанные учеными в области теории уголовного права. Также в данной статье анализируются понятия состава преступления в теории уголовного права («научная абстракция», «состав реального преступления», «нормативная или законодательная модель») и запреты на состав преступления. а также страны дальнего зарубежья (Германия, Молдова и др.). При этом были освещены теоретические и практические проблемы, связанные с составом преступления и его признаками, а также отражены результаты исследования по внесению в уголовное законодательство нормы, связанной с составом преступления. В этой связи были разработаны конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан. В частности, он предложил добавить в Общую часть УК новую статью 16¹ «Состав преступления».

Ключевые слова: состав преступления, *corpus delicti*, научная абстракция, состав реального преступления, нормативная или законодательная модель, минимальные, достаточные, признаки, юридический (конкретный) состав преступления, фактический состав преступления, квалификация.

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich,
 Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
 and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Science in Law
 ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>
 E-mail: dr.profil14@gmail.com

CORPUS DELICTI - A SINGLE BASIS FOR CRIMINAL LIABILITY: INSTRUMENTAL ANALYSIS AND PROPOSALS ABOUT GENESIS, TYPE, CHARACTERISTICS

ANNOTATION

In this article, first of all, the initial opinions about the composition of the crime, the genesis of the composition of the crime, the history of the emergence and development of the doctrine of the composition of the crime, the fact that this legal category is not used in many countries of the world, it is not used in the Anglo-American precedent law, instead "crime" and the use of the terms "crime" are described in detail. Then, the concept of the structure of crime and its types, as well as the opinions and views expressed by scientists in the theory of criminal law, are highlighted. Also, this article analyzes the concept of the composition of the crime in the theory of criminal law ("scientific abstraction", "the composition of the real crime", "normative or legislative model") and prohibitions on the composition of the crime, as well as foreign countries (Germany, Moldova, etc.). At the same time, the theoretical and practical problems related to the composition of the crime and its signs were highlighted, and the results of the survey on the introduction of the norm related to the composition

of the crime to the criminal legislation were reflected, and specific proposals and recommendations were developed in this regard to improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan. In particular, he proposed adding a new article 16¹ called "Composition of the crime" to the General part of the Criminal Code.

Keywords: composition of crime, corpus delicti, scientific abstraction, composition of real crime, normative or legislative model, minimal, sufficient, signs, legal (concrete) composition of crime, factual composition of crime, qualification.

Инсон фаолиятига баҳо беришда ҳар доим ҳам иккита бир-бири билан узвий боғлиқ ягона бир бутунликда бўлган, бир хилда жойлашган қуйидаги: а) ташқи, қандайдир ҳаракат, иш, операцияда ифодаланувчи; б) ички, руҳий фаолликда намоён бўлувчи томонларни фарқлаш лозим бўлади.

Инсоннинг ҳар қандай фаолияти, шунингдек, жиноий фаолиятини ҳам иккита таркибий қисмга бўлиш мумкин: интеллектуал-иродавий – қайсики муайян қарор қабул қилиш, белгиланган мақсадларга эришишдаги чора ва йулларни англаб етишдаги фаолият, шунингдек, муайян аниқ хатти-ҳаракатларни мавжуд усулда, қилинган қарорни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган амалий фаолият. Инсоннинг юқоридаги иккинчи фаолиятини объектив томон деб номлаш қабул қилинган. Жиноят ҳуқуқида мавжуд дарсликларда инсон ҳулқ-атворини объектив ва субъективга ажратиш шартли эканлиги ва фақат ўрганилаётган ҳодисани чуқурроқ билиш учун илмий мақсадлардагина амалга оширилишига тўғри эътибор берилди [1, Б. 3].

Шахснинг содир этган қилмиши бир вақтда ҳам субъектив, ҳам объектив бўлади, шунинг учун, унда англаш ва амалга ошириш, мотив ва мақсадлар намоён бўлади, шунингдек, у ўзида инсоннинг ташқи оламга таъсир этиш шаклини ифодалайди.

Инсон қилмишининг руҳий ва жисмоний хусусияти улар умумийлик ва бир-бири билан боғлиқ бўлиб, унинг туб моҳиятини ташкил этади. Инсон хатти-ҳаракати ва унинг объектив натижаси, умумий тарзда субъектив ҳолатидан мустақил равишда ўрганилади.

Жиноятнинг объектив ва субъектив томонлари жиноят ҳодисасини бир хил камраб олади, аммо, биринчиси ўз ичига ҳаракатланувчи шахс онгидан ташқарида, яъни объектив борликда юз берадиган жараёнларни, иккинчиси эса, - унинг онгида бўладиган жараёнларни камраб олади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноий қилмишнинг руҳий-жисмоний умумийлигини таъкидланар экан, қилмишнинг субъектив томони, яъни жиноятни содир қилган шахсга оид хусусиятларни, мотиви ва мақсадининг намоён бўлиши сифатида ўрганишни, шунингдек, объектив томони, яъни, мавжуд жиноятни, жиноят қонуни билан кўриқланадиган манфаатларга қаратилган тажовузни ўзида акс эттирадиган ҳаракат(акт) сифатида ўрганиш кераклиги ҳақида фикр юритилади [2, Б. 150, 190, 193, 238, 3].

Инсоннинг ҳар бир онгли ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги икки томонлама хусусиятга эга бўлиб, булар бевосита жиноий қилмишларга ҳам тегишлидир. Булар қилмишнинг ички ва ташқи хусусиятларидир. Қилмишнинг ички хусусиятлари киши онгидаги хусусиятлар бўлиб, қилмишнинг субъектив томони деб айтилади. Қилмишнинг ташқи хусусиятлари эса киши онгидаги хоҳиш(истак)ларнинг унинг бевосита ҳаракати ёки ҳаракатсизлигида ифодаланган ташқи хусусиятлари бўлиб, қилмишнинг объектив томони, деб айтилади [3, Б. 165].

Жиноят объектив томони ўзида муайян жой, вақт ва ҳолатларда содир бўладиган жиноий ҳулқнинг ифодаси қилмишнинг ташқи кўринишини ҳисобланади.

Инсон хатти-ҳаракатини объектив ва субъективга бўлиниши одатда жиноятнинг объектив ва субъектив томонни ўрганишда муайян аҳамият касб этади. Жиноят таркибининг объектив ёки субъектив томонларини ўрганишга аллақачон жиноят ҳуқуқи назариясида эътибор берилган ва қонунни кўллаш фаолиятида мавжуд бўлган кўплаб масалаларни ҳал қилишда ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Жиноят таркиби, унинг элементлари ва белгилари жиноят ҳуқуқий категориялар бўлиб, жиноятни квалификация қилиш воситаси ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноий хулқ-атвори объектив ва субъектив жиҳатлари эътироф этилиб, қилмиш объектив томоннинг зарурий белгиларидан бири бўлса, уни содир этган шахснинг ўз қилмишига бўлган руҳий муносабати эса субъектив томон сифатида ўрганилади. Шак-шубҳасиз бошқа белгилар (жиноий оқибат, сабабий боғланиш, жиноят содир қилиш жойи, вақти, усули, воситаси, қуроли ва ҳолати) объектив томоннинг белгиларидан келиб чиқади, аммо руҳий жараёнлар (қилмишни содир этган шахснинг руҳий ҳолати, хулқ-атвори) жиноят содир қилиш билан бевосита боғлиқ бўлади. Руҳий жараёнлар субъектив томон доирасида шахснинг жиноят содир қилишга руҳий муносабати сифатида ўрганилади.

Жиноят содир этиш жараёнинг тавсифловчи ташқи белгиси сифатида жиноят объектив томони қилмишга нисбатан субъектив, психологик муносабат нуқтаи назардангина “ташқи” ҳисобланади.

Шунинг учун, биз жиноят объектив томони доирасидан субъектив белгиларини ажратилишини тўғри, деб ҳисобламаймиз ва бу масалага оид одатий ёндашувларга тўхталамиз.

Жиноят объектив томонини ўрганиш учун жиноят таркиби тушунчасининг моҳиятига тўхталиш зарур ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқи доктринасида, шунингдек, ўқув адабиётларида иккита ўхшаш тушунча: 1) жиноят таркибининг объектив томони ва 2) жиноятнинг объектив томони атамалари ишлатилади. Ушбу тушунчаларни кўпинча бир бири билан адаштиришади ёки бир хил, деб эътироф этишади. Ваҳоланки, уларни бир хи дейиш хато бўлади, адаштириш эса назарий ва амалий жиҳатдан нотўғри хулосаларга сабаб бўлиши мумкин.

Назаримизда, жиноят таркибининг объектив томони ва жиноятнинг объектив томони бир ҳодисанинг икки томони бўлиб, аммо ҳуқуқий воқеликнинг турли жиҳатларини англатади. Хусусан, “жиноят таркиби белгилари” тушунчаси қонун билан боғлиқ бўлиб, у жиноятнинг Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига берилган тавсифини изоҳлайди. Айни чоғда “жиноят белгилари” тушунчаси ҳақиқатда содир этилган конкрет қилмиш билан боғлиқдир. Шу билан бирга, ҳақиқатда содир этилган қилмишда айбдор шахсга эълон қилинган жиноят таркибининг барча белгиларига мавжуд бўлиши керак. Бошқача айтганда, “жиноят таркибининг объектив томони” ва “жиноятнинг объектив томони” тушунчаларини бир-бирисиз тасаввур этиб бўлмайди. Улар ҳаётдаги воқелик (жиноят) ва унинг қонундаги тавсифи сифатида ўзаро муносабатга киришади. Шахснинг хулқ-атвори, ҳаракати, содир этган қилмиши, қонунда маълум жиноят таркиби сифатида кўзда тутилган бўлсагина, жиноят деб тан олинади.

Жиноят таркиби тўғрисидаги биринчи фикр-мулоҳазалар XVI асрга бориб тақалади ва XIX аср охирига қадар (бир қанча мамлакатларда ва ҳозирга қадар) жиноят таркиби (лот. *corpus delicti*) дейилганда, жиноят содир қилинган қурол (ашёвий далил) тушунилан: масалан, қасдан одам ўлдиришда мурданинг мавжудлиги, эшик ёки деразани бузиб содир этилдиган ўғрилиқда изларнинг қолиши ва бошқалар [4]. Ҳақиқатдан ҳам *corpus delicti* жиноят-ҳуқуқидан кўра кўпроқ жиноят-процессуал тушунча ҳисобланган эди [5, Б. 133].

Бугунги кунга келиб, “жиноят таркиби” атамаси жиноят ҳуқуқининг концептуал аппарати таркибида мустаҳкам ўрнашиб улгурган, уни ҳақиқатда содир этилган жиноятнинг скелети [6, Б. 117], ўзига хос тергов формуласи [7, Б. 23-24], деб аташади. Аммо жиноят таркиби, жиноятнинг тавсифловчи белгилар мажмуи сифатида моддий-ҳуқуқ моҳиятини тушунишга қадар анча вақт ўтган. Ўз вақтида Қадимги Рим юристлари тергов қидирув (инквизиция) шаклини юритиш учун терговда аниқлаши керак бўлган етти асосий фикрни ўз ичига олган қуйидаги схемани ишлаб чиққан эдилар: “*Quis, quid, ubi, quando, cur, quomodo, quibus auxiliis*”, яъни ким, нимани (айнан қандай жиноятни), қаерда (жиноят жойи), қачон (жиноят вақти), ниманинг ёрдами билан, қандай йўл билан (жиноят усули), кимнинг ёрдами билан содир этган [8, Б. 153-154].

1581 йилда Фаринациус (Farinacius) илк марта ишотланган жиноий далилларни белгилаш учун “*corpus delicti*” тушунчасини қўллаган. Германияда ушбу атама умумий қидирув тартибида қўлланилган ва аниқланган изларда жиноятнинг объектив белгилари

мавжудлиги билдирган, уларсиз махсус қидирувни амалга ошириш ва гумон қилинувчининг айбини исботлаш мумкин бўлмаган. Натижада, бу даврда “*corpus delicti*” процессуал тушунча сифатида жиноятнинг ҳақиқатда мавжудлигини англатган [9, Б. 241].

Жиноят таркиби “*corpus delicti*” – жиноят асоси, ядроси, танаси, скелети маъносини англатади [10]. Ансельм Фейербах, ўз илмий ишларида жиноят таркиби тушунчаси ва унинг мазмун-моҳияти хусусида фикр билдирган, у жиноят таркибини *Thatbestand* концепцияси орқали очиб берган, ушбу тушунчага жинойий қилмишнинг фақат объектив белгиларини киритиб, субъектив белгилар (айб)ни жиноят таркибидан алоҳида, жинойий жавобгарликнинг мустақил белгиси сифатида кўрсатган [11, Б. 336-339].

Унинг жиноят таркиби концепцияси қуйидаги шаклга эга: “Алоҳида, қонун нуктаи назаридан, ҳуқуққа ҳилоф, деб эътироф этилган ҳаракатда мавжуд белгилар мажмуи (*Handlung oder Tatsache*), жиноят таркиби деб тушунилади” [12, Б. 101-103].

Немис олимлари жиноят таркиби қилмишнинг қонунда кўзда тутилган белгилари билан бир хил деб тушуниланган, эски классик ёндашувдан узоқлашишга бўлган уринишлардан сўнг, XIX аср ўрталарида *Tatbestand* жиноят ҳуқуқи фани концептуал аппаратига “жиноят таркиби” категорияси сифатида киритилди.

Жиноят ҳуқуқида “жиноят таркиби” тушунчаси қонуний эмас, кўпроқ назарий тушунча ҳисобланади. Дунёдаги кўплаб мамлакатларда мазкур ҳуқуқий категориядан фойдаланилмайди, у англо-америка прецедент ҳуқуқида ҳам қўлланилмайди. Бунинг ўрнига “қилмиш” ва “жиноят” атамалари қўлланилади, шунингдек, улар ҳам объектив ва субъектив элементларга бўлинади: масалан, француз жиноят ҳуқуқида моддий (жинойий қилмиш ёки ҳаракатсизлик), руҳий (айб) ва қонун чиқарувчи (содир этилган қилмиш учун жазонинг жиноят қонунида белгиланиши) элементларидан фойдаланилади. Англо-америка прецедент ҳуқуқида қонун тушунчаси қоидалар, принциплар ва стандартлар тўплами сифатида мавжуд бўлиб, муайян жиноят таркиби белгилари шу прецедент ҳуқуқида шаклланади [13, Б. 55]. Баъзида жиноят қонунида муайян жиноят таркиби белгилари миллат манфаатларини ифодаловни нормалар асосида шакллантирилади [14, Б. 34-35].

Германия Федератив Республикаси ЖКсида қилмиш таркиби (юқорида айтилганидек, *Tatbestand*) ва “қонунда назарда тутилган жиноят таркиби”ни қамраб олади, улар муайян жиноят-ҳуқуқий нормада мустаҳкамланган қилмишнинг объектив ва субъектив белгилари йиғиндиси сифатида тушунилади; қонунга ҳилоф қилмиш жиноят қонунида назарда тутилган қилмишдир. Бу классик жиноят ҳуқуқининг мазмунига мувофиқ келадиган таъриф Биндинг ва Белинг асарларида берилган бўлиб, унга кўра жиноят таркиби жиноят-ҳуқуқий нормаларнинг диспозицияга тенглаштирилади [15, Б. 166, 177]. Жиноятлар тўғрисидаги таълимотда жавобгарликнинг асоси сифати шахс жинойий хулқ-атвори (*Handlung*) асосий ўринни эгаллайди [16, Б. 194].

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят таркибига турлича таърифлар берилган. Адабиётлардаги жиноят таркибини аниқлашга доир фикр-мулоҳазалардаги умумийлик – жиноят таркиби тушунчасини объектив ва субъектив белгилар йиғиндисидан иборат эканлиги эътироф этилиб, содир этилган қилмишни жиноят, деб топишда муҳим аҳамият касб этишидир.

Ҳозирги вақтда жиноят ҳуқуқи фанининг мазкур фундаментал концепцияси борасида турли фикрлар мавжуд, жумладан, айрим олимлар жиноят таркиби деганда ижтимоий ҳавfli қилмишнинг норматив моделини ва унга йўлдош бўлган руҳий муносабатни, яъни бу тушунча остида “муайян ижтимоий ҳавfli қилмишни жиноят қонуни моддасидаги тавсифига мос келишини эътироф этишга имкон берадиган объектив ва субъектив элементлар мажмуи” [17, Б. 186] ни тақлиф қилади.

XIX асрнинг 40-50-йиллари иккинчи ярмида А.Н.Траинининг жиноят таркибига бағишланган учта монографияни чоп этилиб, айнан улар жиноят ҳуқуқи фанида жиноят таркиби ҳақидаги таълимотининг ривожга туртки берган. Унинг фикрича, “Жиноят таркиби, у қай даражада тўлиқ ва ҳар тарафлама тузилган бўлишига қарамасдан, ҳаракат, бажарувчи ва вазиятни тавсифловчи барча белгиларини қамрай олмайди. Бундай рўйхатни тузиш имконсиз,

чунки ҳар бир ҳодисани тавсифловчи сон-саноксиз белгилар мавжуд. Демак, қонун чиқарувчи у ёки бу жиноят таркибини белгилар экан, ижтимоий хавfli ҳаракат, бажарувчини тавсифловчи кўплаб аломатлар ичидан энг типик ва муҳим белгиларини танлаши керак ва танлайди, айнан мана шу белгиларни қонун нормаси диспозицияда тавсифлайди ва шу орқали, ўзига хос равишда, жиноят таркиби элементлари “даражасига кўтаради” деб хулоса қилади. Демак, жиноят таркиби, қонун чиқарувчи ушбу жиноятни тавсифлаш учун зарур деб ҳисоблаган барча белгилар (элементлар)ни киритади. Жиноят таркиби – қонунга биноан, ушбу жиноятни тавсифлайдиган барча объектив ва субъектив белгилар (элементлар) йиғиндисидир [18, Б. 101-103].

Жиноят таркиби – ўзига хос тушунча бўлиб, жиноят ҳуқуқининг энг асосий категорияларидан биридир. Жиноят таркиби масаласи жиноят ҳуқуқининг бутун доктринаси учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади. “Жиноят таркибининг умумий назарий тушунчаси, қонунда кўзда тутилган барча таркиблар учун бир бўлган белгиларни илмий умумлашмасидан иборатдир”.

В.Б.Малинин ва А.Ф.Парфеновлар [19, Б. 6], “Жиноят таркиби ўзида Жиноят кодексида мустақамланган ижтимоий хавfli қилмишни жиноят сифатида белгилайдиган объектив ва субъектив белгиларнинг йиғиндисидир” деган умумий таърифни ишлаб чиқишган.

А.Н.Игнатов жиноят таркибини жиноят тузилишига тенглаштириб, уни ҳақиқий жиноятнинг скелети, аммо шу билан бирга, жиноят таркибини белгилашда “муайян ижтимоий факт (жиноят)га жиноятнинг қонунчиликдаги модели қопланади” [20, Б. 117], деб ҳисоблайди.

М.Усмоналиев ва П.Бакуновлар фикрича, “Жиноят таркиби – ижтимоий хавfli қилмишнинг жиноят деб ҳисоблашнинг қонунда белгиланган зарурий объектив ва субъектив белгилари йиғиндисидир” [21, Б. 128].

Бизнингча, “Жиноят таркиби – маълум бир ижтимоий хавfli қилмишни жиноят деб характерловчи объектив ва субъектив белгиларининг минимал ва етарли йиғиндиси” [22, Б. 95], деган таъриф аниқроқ ва тушунарлидир.

“Минимал” сўзи – “содир этилган қилмишида жиноят таркибининг бирон-бир зарурий элементи мавжуд бўлмаганида шахс жинoий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас” маъносини англатади. “Етарли” тушунчаси эса шахсни жинoий жавобгарликка тортиш учун Жиноят кодексида кўрсатилган объектив ва субъектив белгиларидан ташқари бошқа кўшимча маълумотларнинг аниқланиши шарт эмаслигини билдиради [23, Б. 60].

Жиноятнинг асосий таркиби деганда жинoий қилмишда муайян бир жиноятга хос бўлган объектив ва субъектив белгилар мажмуининг мавжудлигини тушанамиз [24, Б. 61].

Биз жиноят таркиби – жиноятнинг тузилиши, деган фикрга кўшилган бўлар эдик, аммо бундай фикрдан иккита хулоса келиб чиқади: 1) жиноят таркиби шунчаки техник атама бўлиб, жиноят категориясидан алоҳида мустақил моҳиятга эга эмас; 2) жиноят таркиби ортиқча назарий категория бўлиб, унинг мавжудлиги алдамчи, шартли ва умуман олганда, номақбул, чунки у тушунарсиз илмий абстракция сифатида назарияда қўллашнинг лозим. Табиийки, ушбу хулосаларнинг ҳар иккиси ҳам тўғри эмас. Жиноят таркибини илмий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга категориялар тузилишидан чиқариш имконсиз, боиси ушбу институт жиноятнинг моҳиятини (аниқроғи, унинг ижтимоий шакли) ва жиноят таркибини (қилмишнинг объектив ва субъектив белгилари) тўғри тушуниш ва таҳлил қилиш имкон беради, энг асосийси жиноятни квалификация қилишга асос яратади. Жинoий қилмишнинг квалификацияси назарий эмас, айнан амалий мазмун касб этгани туфайли, назарий эфемер ҳодисани эмас, балки жиноят қонуни диспозициясида тўғридан-тўғри кўрсатилган ўзига хос жиноят тузилишини аниқлашга хизмат қилади.

Демак, илмий-назарий жиҳатдан **жиноят таркиби** суд-тергов органларига шахс томонидан содир этилган у ёхуд бу қилмиш жиноят деб топилиши мумкин ёки мумкин эмаслиги тўғрисидаги масалани ҳал қилишга имкон берадиган жиноят-ҳуқуқий категориядир. Бундан ташқари, “жиноят таркиби”нинг аниқ белгиланиши қилмишни тўғри квалификация қилишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, амалий нуқтаи назардан, жиноят таркиби Жиноят кодекси Махсус қисми муайян моддасида назарда тутилган ижтимоий ҳавфли қилмиш(ҳаракат ёки ҳаркатиқсизлик)нинг жиноят эканлигини белгилайдиган объектив ва субъектив белгиларининг бир бутун, тизимли йиғиндисидир. Объектив ва субъектив белгиларнинг бир бутун тизимли йиғиндиси, деганда жиноят таркиби объекти, объектив томони, субъекти ва субъектив томони белгиларининг мажмуи тушинилади. Жиноят таркибининг бу тизимли элемент(томон)лари ичида асосий ўринни қилмишнинг объектив томони эгаллайди. Чунки бошқа элемент(жиноят объекти, субъекти ва субъектив томон)лари айнан жиноят таркиби объектив томонини таҳлил қилиш орқали аниқланади.

Таклиф қилинаётган таъриф, бизнинг фикримизча, қуйидаги сабабларга кўра “жиноят таркиби” категориясининг ижтимоий-ҳуқуқий моҳиятини нисбатан аниқроқ акс эттиради:

- биринчидан, жиноятни тузилмаси (конструкцияси)ни яратиш функциясини амалга ошириш учун “жиноят таркиби” категорияси энг муҳим ва зарур бўлган ва айни пайтда қилмишни жиноят деб топиш учун етарли бўлган объектив ва субъектив белгилар тизимидан иборат, деб тан олинган;

- иккинчидан, жиноят таркибий тузилмавий элементлари жиноят ҳуқуқи нормаларида умумлашган шаклда берилган объектив воқелик ҳодисалари сифатида тан олинади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят таркибининг қуйидаги турларини ажратиб кўрсатишади:

1) **юридик (конкрет) жиноят таркиби** – бу юридик аломатлар мажмуи бўлиб, уларнинг ёрдамида қонун чиқарувчи жиноятларнинг муайян турини (одам ўлдириш, ўғрилиқ, номусга тегиш ва бошқалар) шакллантиради. Конкрет жиноят таркиби – қонуний тасвирга эга модель, муайян жиноят ҳақидаги тавсиф, у Жиноят кодексининг Махсус қисми тегишли моддаларида тасвирланади;

2) **фактик жиноят таркиби** – содир этилган муайян жиноят белгиларининг қонунда тасвирланган конкрет жиноят таркибининг белгиларига мос келиши, тушунилади. Фактик жиноят таркиби – бу объектив воқеликда содир этилган муайян ижтимоий ҳавфли қилмишнинг фактик белгилари (ижтимоий турмушнинг аниқ факти) [25, Б. 14-15].

Қонун чиқарувчи, маълум жиноят таркибини шакллантирар экан, фактик жиноят таркиби кўринишида намоён бўладиган кўплаб ижтимоий ҳавфли қилмишларга хос бўлган аломатларнинг ўзига хос хусусиятлари ва хилма-хиллигини таҳлил қилиб, фақат жинойий жавобгарликни белгилаш масаласини ҳал қилиш учун зарур ва етарли бўлган белгиларни танлайди. Фактик жиноят таркибининг конкрет жиноят таркибига мувофиқлигини аниқлаш жиноятларни квалификация қилиш асосини ташкил этади.

3) Жиноят ҳуқуқи назариясида [26, Б. 83-84, 81] **умумий жиноят таркиби** тушунчаси ҳам ишлаб чиқилган. У ҳар бир конкрет жиноят таркибида мавжуд бўлган умумийликни тавсифловчи абстракция вазифасини бажаради. Формал мантиқ нуқтаи назаридан умумий жиноят таркиби тушунчаси билан конкрет жиноят таркиби ўртасидаги муносабат турдош муносабатлар ҳисобланади. Диалектик мантиқ нуқтаи назаридан эса умумий жиноят таркиби тушунчаси билан конкрет жиноят таркиби тушунчаси ҳамда алоҳида фактик жиноят таркиби тушунчаси ўртасидаги нисбат умумий, махсус ва ягоналик категориялари ўзаро нисбати доирасида кўриб чиқилиши лозим.

Конкрет жиноят таркиби тушунчаси ва умумий жиноят таркиби тушунчаси умумлаштиришнинг турли даражадаги илмий абстракциялари ҳисобланади. Ушбу абстракцияларда ижтимоий-ҳуқуқий ҳодисаларнинг аҳамиятсиз, яъни жиноятнинг асосий моҳияти – ижтимоий ҳавфлилик мазмунини акс эттирмайдиган белгилар чиқариб ташланади.

Умумий жиноят таркиби тушунчаси барча жиноят таркибларига хос бўлган жиноят объекти, объектив томони, субъекти ва субъектив томонининг умумий хусусиятлари тавсифидан иборатдир.

Айрим олимлар, хусусан, А.А.Пионтковскийнинг ёзишича, “умумий жиноят таркиби тушунчаси остида, ҳар бир жиноятда мавжуд бўлган жиноятнинг асосий элементлари тушунилади, улардан бирининг мавжуд бўлмаслиги ўз-ўзидан жиноят таркиби ҳам мавжуд

эмаслигини келтириб чиқаради. Ушбу асосий элементлар куйидагилардан иборат: 1) жиноятнинг муайян субъекти; 2) жиноятнинг муайян объекти; 3) жиноят субъекти ҳуққ-атворининг субъектив томони хусусияти ва 4) унинг ҳуққ-атворининг объектив томони маълум хусусияти”, [27, Б. 64-72] ҳисобланади.

Шунингдек, жиноят ҳуқуқи доктринасида барча жиноят таркиблари турли хил мезонларга қараб маълум турларга ажратилади. Анъанавий равишда куйидагилар ажратилади:

1. Ижтимоий ҳавфлилик даражасига кўра:

а) асосий таркиб, жумладан конкрет жиноят содир этилганда доимо мавжуд бўлган, мазкур турдаги ҳуқуқбузарлик учун муҳим барча белгилардан йиғиндисидан иборат;

б) квалификациявий таркиб (оғирлаштирувчи ҳолатларга эга таркиб), асосий таркиб белгиларидан ташқари, асосий таркибга нисбатан жазони оширувчи махсус белгилар;

в) жавобгарликни оғирлаштирувчи квалификациявий таркиб (жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатга эга таркиб), қилмишнинг ҳавфлилик даражаси ва жазога сазоворлигини оширувчи аломатлардан иборат;

д) имтиёзли таркиб (енгиллаштирувчи ҳолатларга эга таркиб), асосий таркиб белгиларидан ташқари асосий таркиб билан таққослаганда жазони камайтирувчи махсус белгилардир.

Таъкидлаш жоизки, баъзи муаллифлар квалификациявий, ўта квалификациявий ва имтиёзли таркиблар ўрнида бошқача шаклларни таклиф қилади: биринчи даражали квалификациявий белгиларга (2-қисм), иккинчи даражали квалификациявий белгиларга (3-қисм), учинчи даражали квалификациявий белгиларга (4-қисм) эга жиноят таркиблари. Илгари ушбу муаллифлар нисбатан анъанавий тасниф берган эди [28, Б. 111].

2. Таркиб тузилишига кўра:

а) моддий таркиб – жиноят, унинг диспозициясида тавсифланган жиноий оқибат юз берган пайтда тугалланган деб ҳисобланади;

б) формал таркиб – жиноят, жиноий қилмиш содир этилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади, оқибатлари юз беришидан қатъий назар;

в) кесик таркиб – жиноят ижтимоий ҳавфи юқори бўлганлиги сабабли тайёргарлик ёки суиқасд босқичида тугалланган деб ҳисобланади;

д) хатарли таркиб – жиноят, жиноий оқибатлар юз бериши ҳақиқий ҳавфини келтириб чиқарган қилмиш содир этилган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

3. Конструктив тузилиши бўйича:

а) оддий таркиб - бу таркибда жиноятнинг барча белгилари қонун томонидан бир ўлчовли, яъни биттадан кўрсатилган;

б) мураккаб таркиб – бу таркибда белгилар кўп қиррали равишда тавсифланади: иккита объект, ёки бир нечта ҳаракатлар ёки бир нечта оқибатлар кўрсатилади;

в) муқобил таркибда жиноят-ҳуқуқий норма диспозициясида кўрсатилган ҳаракатларнинг атига биттасининг содир этилиши жиноят деб эътироф этилади.

Жиноят таркиби белгилари жиноят ҳуқуқининг Умумий ва Махсус қисми нормаларида мустақамланади. Уларни шартли равишда тўртта қисмга: жиноят объекти, объектив томони, субъекти ва субъектив томони белгиларига бўлиш мумкин. Қилмишда ҳар қандай жиноят таркибининг барча белгилари мавжудлиги уни жиноят, деб топиш ва уни содир этган шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун асос ҳисобланади [29, Б. 164].

Жиноят таркиби қилмишни жиноят деб ҳисоблаш учун юридик асос ҳисобланади. Содир этилган қилмишга жиноят-ҳуқуқий баҳо бериш, яъни уни тўғри квалификация қилишнинг ягона юридик асоси бу жиноят таркиби ҳисобланади. Айнан жиноят таркиби белгилари ва элементларини тўғри таҳлил қилиш ва уларни содир қилинган қилмиш белгиларига солиштирилиши унга тўғри жиноят-ҳуқуқий баҳо берилишига хизмат қилади.

Ҳозирги кунда жиноят таркибига таъриф беришда бир гуруҳ олимлар [30] “норматив” ёки “қонунчилик модели” деб ном олган концепцияга асосланадилар.

Баъзи миллий олимларимиз “Жиноят қонунда жиноят таркиби ва унинг белгилари тушунчаси берилмаган бўлиб, жиноят таркибига берилган таъриф назарий ҳисобланади.

Шунга қарамасдан, “жиноят таркиби” тушунчаси Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси, суд-тергов амалиётида кенг қўлланилади” [31, Б. 24], деб таъкидлайдилар (**Жиноят таркибининг илмий абстракция концепцияси**).

Жиноят таркиби ўзига хос умумижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, М.Х.Рустамбаев ва А.А.Мирзаевлар “Жиноят таркиби – бу тақиқловчи норма ёки жамият аъзосининг хулқ-атвор меъеридир. Жиноят қонунида назарда тутилган жиноят таркиби жинойий жавобгарликнинг норматив асоси сифатида қаралади” [32, Б. 110, 97], деб таъкидлайдилар (**Норматив ёки қонунчилик модели – жиноят таркиби концепцияси**).

М.Усмоналиев, П.Бакунов ва Р.Кабуловлар жиноят таркиби – жинойий жавобгарликнинг асоси бўлиб, жинойий қилмишнинг объектив (ташқи) белгилари ва субъектив (ички) белгиларининг йиғиндисидан иборат эканлигини таъкидлашади [33, Б. 94].

Бошқа гуруҳ олимлар эса, яъни О.Х.Расулов ва А.С.Якубовлар “Жиноят таркиби – маълум бир ижтимоий хавфли қилмишни жиноят деб характерловчи объектив ва субъектив белгиларининг минимал ва етарли йиғиндиси” [34, Б. 95, 90], деб унга берилган таърифни янада аниқлаштириб ифодалашади (**Реал жиноят таркиби концепцияси**).

Бизнингча, “Жиноят таркиби – маълум бир ижтимоий хавфли қилмиш(ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни жиноят деб характерловчи объектив ва субъектив белгиларининг минимал ва етарли йиғиндиси, деб берилган таъриф янада аниқ ва батафсилдир. Жиноят таркиби – бу жиноятнинг ўзига хос модели бўлиб, унда объектив реал ҳақиқатда содир этилган қилмишни жиноят сифатида характерловчи барча белгиларини жиноят қонунчилигида ифодалаб бўлмайди. Чунки “минимал” йиғинди жиноят таркибининг тўртта (объект, объектив томон, субъект, субъектив томон) элементларини мавжудлиги зарурий бўлса, “етарли” йиғиндиси эса қонун чиқарувчи томонидан назарда тутилган ЖК Махсус қисмида акс этган муайян жиноят таркиби белгиларини ифодалайди.

Амалдаги Жиноят кодексимизда ҳар қандай жиноятнинг асосини ташкил қиладиган жиноят таркиби тушунчасига таъриф берилмаган. Натижада жиноят таркиби тушунчасига абстракция сифатида қараш шаклланган. Амалиётда ҳам жиноятларни квалификация қилишда баъзи қилмишларда жиноят таркиби белгиларига эътибор берилмаслиги жиноят ва жиноят таркиби белгиларининг ўзаро муносабати ҳамда улар бир-бирини тақозо этишини англамаслик ҳолатлари учраб туради.

Жиноят ҳукуки назариясидаги жиноят таркиби тўғрисидаги коцепциялар (“илмий абстракция”, “реал жиноят таркиби”, “норматив ёки қонунчилик модели”) ва жиноят таркибига бағишланган тақиқотлар(Н.С.Таганцев, А.Н.Трайнин, В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнецова, А.И.Бойко, А.И.Рарог, А.Н.Игнатов, И.Я.Гонтар, К.В.Завьялова, А.М.Герасимов, В.И.Морозов, С.Г.Лосев, Е.О.Филиппова, Ю.Е.Пудовочкин, Д.А.Дорогин, George P.Fletcher, О.Х.Расулов, М.Х.Рустамбаев, А.С.Якубов, М.Усмоналиев, П.Бакунов, Х.Р.Очиловнинг асалари) ҳамда хорижий мамлакатлар(Германия (мазкур норма Германия давлати жиноят қонунчилигида “қонун таркиби”, “қилмиш таркиби элементлари” атамалари ишлатилади (1-Бўлим, 2-боб)), Молдова (52-м.) [35] ва бошқалар жиноят қонунчилигида алоҳида норма сифатида ўз аксини топган) жиноят қонунчилигини тадқиқ қилиш натижасида ЖК Умумий қисмига “Жиноят таркиби” деб номланган янги 16¹-моддани киритиш таклиф қилган.

Тадқиқот давомида ўтказилган сўровда ЖК Умумий қисмига “Жиноят таркиби” оид норма киритиш зарурати борми?, деган саволга судьяларнинг 65.4% бундай нормани киритиш кераклигини; 34.6 % бундай норма киритишга зарурат йўқлигини; Ўзбекистон Республикаси прокуратура тизимида фаолият олиб бораётган ходимларнинг 57% бундай нормани киритиш зарурлигини, 43% киритиш зарурати йўқлигини; суриштирувчилар ва терговчиларининг 78% киритиш зарурлигини, 22% киритиш зарур эмас, деб ҳисоблашларини билдиришган. Ушбу савол бўйича амалиёт ходимлари фикрлари ҳамда хорижий мамлакатлар(Германия, Молдова ва бошқалар) жиноят қонунчилигини тадқиқ қилиш натижасида ЖК Умумий қисмига “Жиноят таркиби” деб номланган янги 16¹-модда билан тўлдиришни таклиф қиламиз: **“16¹-модда. Жиноят таркиби**

Жиноят таркиби ўзида ижтимоий хавфли хавфли қилмиш(ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни муайян жиноят сифатида квалификация қиладиган Жиноят кодекси Махсус қисми моддасида назарда тутилган объектив ҳамда субъектив белгиларнинг зарур ва етарли мажмуини ифодалайди.

Жиноят таркиби амалдаги Кодекснинг муайян моддаси билан жиноятни квалификация қилиш учун ҳуқуқий асос ҳисобланади.” шаклидаги нормани киритиш зарурати асослангирилган”.

Мазкур қонданнинг жиноят қонуни нормаси сифатида қатъий мустаҳкамланиши суд ва тергов органлари томонидан қонун нормаларини турлича шарҳлашини олдини олишга, шунингдек, содир этилган жиноятни тўғри квалификация қилиниши ва одиллик, инсонпарварлик, жавобгарликнинг муқаррарлиги принципларини амалда тўғри қўлланишига хизмат қилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Объективная сторона состава преступления: учебное пособие / А.Н.Попов, Л. А.Зимирева, П.В. Федышина; [под общ. ред. А. Н.Попова]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – С. 3. (Objective side of the crime: textbook / A.N.Popov, L.A.Zimireva, P.V. Fedyshina; [under general ed. A. N. Popova]. – St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) of the Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 2015. – P. 3.)
2. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под.ред.: В.С.Прохоров, В.Ф.Щепельков. – 3-е изд., испр и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2018. – С. 150, 190.; Актуальные проблемы Общей части уголовного права: учебник: отв.ред. И.А.Подройкина, И.А.Фаргиев. – Москва.: Проспект, 2019. – С. 193, 238.; Объективная сторона состава преступления: учебное пособие / А.Н.Попов, Л.А.Зимирева, П.В.Федышина; [под общ. ред. А. Н. Попова]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – С. 3. (Criminal law of Russia. General part: textbook / ed.: V.S. Prokhorov, V.F. Shchepelkov. – 3rd ed., revised and supplemented. – St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg Univ., 2018. – P. 150, 190.; Current problems of the General part of criminal law: textbook: editor-in-chief. I.A. Podroikina, I.A. Fargiev. – Moscow: Prospekt, 2019. – P. 193, 238.; The objective side of the crime: a textbook / A.N. Popov, L.A. Zimireva, P.V. Fedyshina; [under general ed. A. N. Popova]. – St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) of the Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, 2015. – P. 3.)
3. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлири учун дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 165. (Usmonaliev M. Criminal law. General part. Textbook for higher educational institutions. - Tashkent: New age generation, 2005. - P. 165.)
4. The Lectric Law Library’s Lexicon on Corpus Delicti; E Cobham Brewer Dictionary of Phrase and Fable.1898 // <http://ru.wikipedia.org>.
5. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С.Комиссарова. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс» 2005. – С. 133. (Russian criminal law. General part / Ed. V.S. Komissarova. - St. Petersburg: Publishing house “Legal Center Press” 2005. – P. 133.)
6. Игнатов А.Н. Состав преступления // Уголовное право России: в 2 т. / под ред. А.Н.Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2008. Т. 1. – С. 117. (Ignatov A.N. Composition of the crime // Criminal law of Russia: in 2 volumes / ed. A.N. Ignatova, Yu.A. Krasikova. М., 2008. Т. 1. – P. 117.)
7. Бойко А.И. Преступное бездействие. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 23-24. (Boyko A.I. Criminal omission. – St. Petersburg: Publishing house “Legal Center Press”, 2003. – pp. 23-24.)

8. Чельцов-Бebutов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. – СПб.: Равена, Альфа, 1995. – С. 153-154. (Cheltsov-Bebutov M.A. Course of criminal procedure law. Essays on the history of court and criminal proceedings in slaveholding, feudal and bourgeois states. – St. Petersburg: Ravena, Alpha, 1995. – P. 153-154.)
9. Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая / Под ред. В.С.Комиссарова, А.И. Коробеева, Хе Бинсуна. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. – С. 241. (The doctrine of the corpus delicti in the criminal law of Russia and China / Ed. V.S. Komissarova, A.I. Korobeeva, He Binsuna. – St. Petersburg: Publishing house of R. Aslanov “Legal Center Press”, 2009. – P. 241.)
10. <http://mrtranslate.ru/translate/latin-russian.html>.
11. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 5. Понятие преступления. Состав преступления / под. ред. д.ю.н., проф. Н.А.Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С.336-339. (Criminal law. A common part. Crime. Academic course. In 10 volumes. T. 5. The concept of crime. Composition of the crime / sub. ed. Doctor of Law, Prof. N.A.Lopashenko. – М.: Yurlitinform, 2016. – P. 336-339.)
12. Комягин Р.А. Состав преступления в доктрине российского уголовного права: исторический аспект // Международный научный журнал «Символ науки» №12-3/2016. – С.101-103. (Komyagin R.A. Composition of a crime in the doctrine of Russian criminal law: historical aspect // International scientific journal “Symbol of Science” No. 12-3/2016. –P.101-103.)
13. Benjamin Nathan Cardozo. The Growth of the Law // Yale University Press, 1963. – P. 55.
14. Julia Grace Rahe. Protecting Argentina: Lawmaking, Children and Sexual Crimes in Buenos Aires // University of Texas, 2011. – P. 34-35.
15. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 166, 177. (Criminal law course. A common part. Volume 1: The doctrine of crime / Ed. N.F. Kuznetsova and I.M. Tyazhkova. - М.: ICD “Zertsalo-M”, 2002. – P. 166, 177.)
16. Jescheck H.-H., Weigent T. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. - Duncker & Humblot. Berlin. – S. 194.
17. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я.Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 186. (Criminal law. General part / Answer. ed. I.Ya.Kozachenko. – 4th ed., revised. and additional – М.: Norma, 2008. – P. 186.)
18. Комягин Р.А. Состав преступления в доктрине российского уголовного права: исторический аспект // Международный научный журнал «Символ науки» №12-3/2016 – С. 101-103. (Komyagin R.A. Composition of a crime in the doctrine of Russian criminal law: historical aspect // International scientific journal “Symbol of Science” No. 12-3/2016 – P. 101-103.)
19. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. - СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. – С. 6. (Malinin V.B., Parfenov A.F. The objective side of the crime. - St. Petersburg: Publishing House of the Legal Institute (St. Petersburg), 2004. – P. 6.)
20. Игнатов А.Н. Состав преступления // Уголовное право России: в 2 т. / под ред. А.Н.Игнатова, Ю.А.Красикова. М., 2008. – С. 117. (Ignatov A.N. Composition of the crime // Criminal law of Russia: in 2 volumes / ed. A.N.Ignatova, Yu.A.Krasikova. М., 2008. – P. 117.)
21. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 128. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook. - Tashkent: Nasaf, 2010. - P. 128.)
22. Якубов А.С. Теоритические проблемы формирования правовой основы учения о преступлениях: предпосылки, реальность, перспективы. - Т., 1996, – С. 95. Yakubov A.S.

- Theoretical problems of forming the legal basis for the doctrine of crimes: prerequisites, reality, prospects. - Т., 1996, – Р. 95.)
23. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Изд-во юридической литературы, 2001, – С. 60. (Kudryavtsev V.N. General theory of classification of crimes. – М.: Publishing house of legal literature, 2001, – Р. 60.)
 24. Найимов.С.С. Қилмишни жиноий ҳуқуқий нормалар рақобатида квалификация қилишнинг назарий ва амалий масалалари. Дис...Юрид.фан.ном. – Тошкент, 2006. – Б. 61. (Nayimov.S.S. Theoretical and practical issues of qualification of the crime in competition of criminal legal norms. Dis...Jurid. science. nom. - Tashkent, 2006. - P. 61.)
 25. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. — М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – С. 14-15. (Kuznetsova N.F. Problems of classification of crimes: Lectures on the special course “Fundamentals of qualification of crimes” / Scientific. ed. and preface Academician V.N. Kudryavtseva. - М.: Publishing House "Gorodets", 2007. - P. 14-15.)
 26. Уголовное право Российской Федерации // Общая часть: Учебник. Практикум / под ред. А.С.Михлина. –М., 2004. – С. 83-84.; Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И.Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – С. 81. (Criminal law of the Russian Federation // General part: Textbook. Workshop / ed. A.S. Mikhlina. – М., 2004. – Р. 83-84.; Criminal law of Russia. General part: textbook for bachelors /resp. ed. A.I.Plotnikov. – Orenburg: LLC IPK “University”, 2016. – Р. 81.)
 27. Сирик М.С. Состав преступления как правовая категория / М.С. Сирик // Закон и жизнь. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 64–72. (Sirik M.S. Composition of a crime as a legal category / M.S. Sirik // Law and life. – 2018. – Т. 2, No. 3. – Р. 64–72.)
 28. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров, В.П. Коняхин; под ред. проф. Л.В. Иногамова-Хегай. – М.: Инфра-М, 2013. – С.111. (Inogamova-Khegai L.V. Criminal law of the Russian Federation. Special part: textbook / L.V. Inogamova-Khegai, V.S. Komissarov, V.P. Konyakhin; edited by prof. L.V. Inogamova-Khegai. – М.: Infra-М, 2013. – Р.111.)
 29. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И. М. Тяжковой. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 164. (Criminal law course. A common part. Volume 1: The doctrine of crime / Ed. N.F. Kuznetsova and I. M. Tyazhkova. - М.: IKD “Zertsalo-M”, 2002. – Р. 164.)
 30. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А.Блинников, А.В.Бриллиантов, О.А. Вагин [и др.]; под ред. А.В.Бриллиантова., - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.; Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. – М.: Контраст; Волтерс Клушер, 2010.; Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б.Басова, Е.В.Благов, П.В.Головненков [и др.]; под ред. А. И. Чучаева. – М.: Контраст; ИНФРА-М, 2013. (Criminal law of Russia. Parts General and Special: textbook / V.A. Blinnikov, A.V. Brilliantov, O.A. Vagin [etc.]; edited by A.V. Brilliantova, - 2nd ed., revised. and additional Moscow: Prospekt, 2015; Kochoi S.M. Criminal law. General and Special parts: short course. – М.: Contrast; Wolters Kluscher, 2010; Criminal law of the Russian Federation. General and Special parts: textbook / T.V. Basova, E.V. Blagov, P.V. Golovnenkov [etc.]; edited by A. I. Chuchaeva. – М.: Contrast; INFRA-М, 2013.)
 31. Очиллов Х.Р., Хайдаров Ш.Д., Шамсидинов З.З. “Жиноят ҳуқуқи” (Умумий қисм). – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2021. – Б. 24. (Ochilov H.R., Khaidarov Sh.D., Shamsidinov Z.Z. "Criminal law" (General part). - Т.: TDUU Publishing House, 2021. - P. 24.)
 32. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев. – Ташкент: Адолат нашриёти, 2021. – Б. 110., Мирзаев А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями против республики Узбекистан: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Мирзаев Азиз Алишерович.

- Ташкент, 2009. – С. 97. (Rustambaev M.Kh. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part / M. Rustambaev. - Tashkent: Adolat publishing house, 2021. - P. 110., Mirzaev A.A. Criminal legal and criminological problems of combating crimes against the Republic of Uzbekistan: dis. ... Doctor of Law. Sciences: 12.00.08 / Mirzaev Aziz Alisherovich. – Tashkent, 2009. – P. 97.)
33. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик – Ташкент: Насаф, 2010. – Б. 131., Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р.Кабулов, А.А.Отажонов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 2012. – Б. 94. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook - Tashkent: Nasaf, 2010. - P. 131., Criminal law. General part: Textbook (Completed and revised second edition) / R. Kabulov, A. A. Otajonov et al. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan. 2012. – P. 94.)
34. Расулов О.Х. Совет жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм – Т.: Ўқитувчи, 1969. – Б. 90., Якубов А.С Теоритические проблемы формирования правовой основы учения о преступлений: предпосылки, реальность, перспективы – Т., 1996, – С. 95. (Rasulov O.Kh. Soviet criminal law. General part – Т.: Teacher, 1969. – В. 90., Yakubov A.S. Theoretical problems of forming the legal basis for the doctrine of crimes: prerequisites, reality, prospects - Т., 1996, - P. 95.)
35. German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB) (includes the amendment(s) to the Act by Article 12 of the Act of 27 March 2024 (Federal Law Gazette I, p. 4906)) // <https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html>, Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2023 г.) // https://continent-online.com/Document/?doc_id=30394923 (Criminal Code of the Republic of Moldova of April 18, 2002 No. 985-XV (with amendments and additions as of November 24, 2023))

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000